

聆聽世界的聲音：通識課程跨領域溝通

Listening to the Voices of the World: Interdisciplinary Communication in General Education

作者：李雪甄、吳宜真、吳秋慧、許雅惠、劉獻文

單位：文藻外語大學，高雄，臺灣

聯絡：李雪甄 / 87013@mail.wzu.edu.tw

原刊出處：通識在線 14 卷 80 期，75 頁到 83 頁，2019 年 1 月

出版單位：通識在線雜誌社，臺灣

Authors: Hsueh-Chen Lee, Yi-Chen Wu, Chiu-Hui Wu, Ya-Hui Hsu, Hsien-Wen Liu

Affiliation: Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan

Contact: Hsueh-Chen. Lee / 87013@mail.wzu.edu.tw

Initially published in General Education on Line 14(80), 75-83, January 2019.

Publisher: General Education on Line, Taiwan

Author's Version (Reprint, self-archived copy with identical content but different layout)

摘要

本文呈現一個以「看見臺灣」為主題，由不同通識課程共同推動的跨學科合作案例。課程整合了生活中的統計、跨文化溝通、民主法治與人權、藝術與生活、以及社會問題與心理適應等五門課程，並透過「世界咖啡館」等教學活動，引導學生展開跨領域對話。課程核心在於培育學生六大素養：溝通表達、創新思維、問題解決、美感鑑賞、邏輯思辨與國際視野。研究結果顯示，跨課程協作有助於學生從多元學科觀點切入公共議題，並激發創意思考與合作學習的能力。學生回饋普遍正向，肯定此跨領域學習模式能增進自主學習、公民核心能力與終身學習的養成。此案例研究展現通識教育在培育具備整合能力與社會參與的公民素養所具有的价值。

關鍵字：通識教育；跨領域學習；世界咖啡館；核心素養；課程設計

Abstract

This article presents a case of interdisciplinary collaboration in general education under the theme Seeing Taiwan. The program integrates five courses — Statistics in Life, Intercultural Communication: Taiwan Image, Democracy, the Rule of Law and Human Rights, Arts and Life, and Social and Psychological Issues and Adaptation—and engages students in cross-disciplinary dialogue through activities such as the World Café. The curriculum emphasizes six core competencies: communication, creative thinking, problem-solving, aesthetic appreciation, logical reasoning, and global vision. Findings indicate that collaboration among different general education courses enables students to approach public issues from multiple perspectives, while fostering creative thinking and collaborative learning. Student feedback was largely positive, affirming that this interdisciplinary model enhances self-directed learning, civic competence, and lifelong learning. This case study demonstrates the value of general education in cultivating citizens with integrative capacity and social engagement.

Keywords: General Education; Interdisciplinary Learning; World Café; Core Competencies; Curriculum Design

聆聽世界的聲音：通識課程跨領域溝通

文／李雪甄 文藻外語大學通識教育中心主任
吳宜真 文藻外語大學通識教育中心副教授
吳秋慧 文藻外語大學英國語文系副教授
許雅惠 文藻外語大學通識教育中心副教授
劉獻文 文藻外語大學通識教育中心助理教授

壹、緣起

2017年6月10日拍攝【看見臺灣】續集的齊柏林先生墜機殉難，臺灣土地痛失英才，我們有了可以做些什麼向他與土地致意的念頭。於是，一個以「看見臺灣」為動念的跨學科合作就此產生。「聆聽世界多元的聲音：公民社會的跨域溝通」是文藻外語大學106年度技專校院教學創新先導計畫的通識革新課程，結合「跨文化溝通：臺灣印象」、「生活中的統計」、「民主法治與人權」、「藝術與生活」、「社會問題心理與適應」與課程，以進行文化、數據、民主、美感與心理的跨領域溝通，目的在培育未來社會公民的溝通表達、問題解決、創新思維、美感鑑賞、邏輯思辨、國際視野等六個核心素養（見圖一）。這個跨學科課程計畫結合五門通識課程，五位老師是通識教育中心歷年來融入最多課程，也是首度與全英文課程合作的中英跨領域整合課程計畫。我們期許透過此次合作，打破學科藩籬，促進學科的對話與合作，藉由不同的知識觀，培育學生多元核心通識能力，進而啟發學生創新解決問題能力，以面對未來社會的複雜問題。

（圖一／整合課程概念圖。）

貳、內容與執行方式

106 學年度第一學期選修通識革新課程計畫「聆聽世界多元的聲音：公民社會的跨域溝通」，共計 255 學生。執行方式是讓學生透過「世界咖啡館」進行不同學科屬性的跨領域溝通，由學習者先學習聆聽，再透過不同的對話去體驗集體創造力。議題主軸以臺灣為主，透過集體創造力去產出各個不同屬性的課程學習成果。教學團隊期待透過跨領域教學活動的實境參與，開啟跨文化溝通的機會，強化學生美感體驗，並經由對社會問題之覺察認識，培育公民行動實踐的民主溝通與數據溝通的能力，以增進社會心理溝通之情操態度，進而啟發公民社會的創新與開創的新思維。五門合作通識課程簡介如下：

一、**生活中的統計（以下簡稱「統計」），數理課程。**以數據溝通為主軸，幫助學習者建立數學思維與統計方法。課程嘗試讓冰冷的數字，能更有溫度貼近生活。課程亦強調同儕合作解決問題，透過實作學習，讓學生了解學科在跨領域的應用，以培育學生關懷社會，主動參與公共事務的能力。

二、**跨文化溝通：臺灣印象（以下簡稱「文化」），全英課程。**以文化溝通為主軸，議題討論從臺灣的食衣住行到臺灣民主發展，吸引來自芬蘭、法國、比利時、印尼、日本、大陸及臺灣共 35 名學子選修。修課學子透過深度認識臺灣，提升跨文化溝通能力，學會尊重每一種價值與文化。¹

三、**民主法治與人權（以下簡稱「民主」），民主課程。**以民主溝通為主軸，介紹人權思想及民主法治議題。課程期待引導學生融入情境，訓練學生進行焦點議題之對話、辯論，從而促進學生開展獨立思考與判斷意識，藉以彰顯邏輯思維的重要性與價值。

四、**藝術與生活（以下簡稱「藝術」），美學課程。**以美感體驗為主軸，課程結合計畫四門課程進行協同教學，嘗試其他課程橫向的連結，尋求各領域之共通性，使學生在領略各種藝術類型時，也可得知其思想來由、歷史社會背景、地域特色。藝術與生活課程因結合多門課程，使師生有收跨領域學習之效。

五、**社會問題心理與適應（以下簡稱「心理」），心理課程。**以心理溝通為主軸，幫助學習者建立人際互動與善意溝通之技巧與知能。課程嘗試讓抽象的心理學概念，透過案例分析，能更貼近生活之應用，亦強調跨領域的合作，以增加豐富與多元性。

參、核心素養達成與課程協作之說明

為了促成課程的跨領域溝通表達，以及達成六個核心素養，五門課程除了保有學科的主體性與主軸的核心素養，也透過課程協作方式補強其他核心素養。關於核心素養達成與課程協作之說明可見圖二，相關說明分述如下：

¹ 文藻外語大學開設全英語通識課程，詮釋臺灣多元意象。新移民全球新聞網（2018.2.10）。上網日期 2018 年 10 月 18 日，取自 <http://news.immigration.gov.tw/TW/Post.aspx?NEWSGUID=e5a3e02d-a62b-4d59-b826-76fbc33200a9>

(圖二／課程素養與課程協作之說明。)

一、**跨領域溝通表達**：單元「世界咖啡館」是計畫的主軸設計，欲讓同學實際透過世界咖啡館的運作過程，體驗習得此類開放與發散思考訓練之活動模式。教師事前提供不同議題的閱讀文本給學生閱讀，提前引發學生思考。在活動進行時，桌長說明議題並引領討論，讓學生可對不同議題提出看法與立場，從而得到跨領域思維與統整視域，以建立跨領域溝通表達。此部分成兩班施作與單一班級施作模式：

(一) 兩班施作為「統計」與「藝術」，共計 105 學生，主題為看見臺灣，邀請八位專長教師來擔任桌長，分別從科技、文化、環境、教育、企業、藝文、法政、國際，引領學生看見臺灣認識世界。此活動幫助兩班學生期末作業的產出，分別是看見臺灣的專題海報論文（統計）以及微電影（藝術）。

(二) 單一班級施作為「文化」與「心理」，由各班學生擔任桌長。「文化」以跨文化理論檢視臺灣及境外生所屬國家的文化思維差異，全程使用英文，由學生擔任桌長，讓參與者扮演跨文化溝通者，藉由對理論的論述及自身經驗分享，彼此對話，明瞭臺灣，也認識了他國文化。「心理」以社會心理議題包含：危險情人、分手、壓力、從眾、親職教育、失落事件、印象管理、性別等，藉由不斷地循環討論，以增加交互溝通之技能。

二、**創新思維素養**：「統計」搭配「藝術」兩門課程的單元「數據視覺化設計」及「創意統計圖發表」的模式，由教師分別提供數據視覺化的方法及色彩的概念，共同指導學生完成創意統計圖作品。兩班學生一同發表競賽，藉此觀摩，產生良性競爭的氛圍。課程藉由學生蒐集數據，傳達圖表正確的資訊，並發揮創意思考及美感，讓數據變得有價值，並能將成果展示，以培養「創新思維」。

三、**問題解決素養**：「統計」主導，搭配「藝術」與「民主」，分別在單元「世界咖啡館」與「大數據時代與謙卑人性」達成，藉由不同學科對公民社會議題多元看法，引領學生對所處環境提出問題、探究問題、提出解決策略，並透過專題作業實作與成果發表，來瞭解科學產生之效果及其限制，進行反思及抉擇，以培養「問題解決」。

四、**美感鑑賞素養**：「藝術」主導，搭配「心理」與「民主」，分別在單元「音樂與危險愛情」與「革命與音樂」達成。以音樂為主軸，前者為歌劇中的危險愛情，教師分別解

說劇情中表演者的詮釋，再輔以現今社會案例說明。後者為與革命有關的音樂，兩位老師解說作曲家創作革命音樂時的社會背景，以及音樂中的元素及內涵，讓學生有所共鳴。透過不同領域老師，讓學生有機會將音樂藝術連結古今社會轉變，培養「美感鑑賞」。

五、溝通表達素養：「心理」主導，搭配「藝術」與「文化」，分別在單元「音樂與危險愛情」與「跨文化溝通」達成。兩兩合班上課，藉由不同學科教師對人際互動與善意溝通的多元看法，引領不同課程學生對所處環境的人際互動議題提出自己的看法，並探索較好的人際溝通策略，透過微電影之拍攝與討論，來瞭解多元文化在人際互動模式所帶來之影響，並進行日常生活人際溝通與表達之反思，以培養「溝通表達」。

六、邏輯思辨素養：「民主」主導，搭配「藝術」與「統計」，分別在單元「革命與音樂」與「大數據時代與謙卑人性」達成。透過「革命與音樂」的主題讓「民主」與「藝術」兩班學生從欣賞不同年代的音樂中，來體驗民主理念如何轉換成革命的行動實踐，得從藝術作品當中品鑑思維人權理念的思維。與「統計」課程探討隱私權與網路數據之間的關係，啟發同學進行兩者之間辨證關係的深刻思考，以培養「邏輯思辨」。

七、國際視野素養：「文化」主導，搭配「藝術」與「統計」，分別在單元「臺灣音樂與文化」與「臺灣科技篇」達成。透過教師協同教學與校外屏東農業科學園區參訪，學習從走出教室到鄰近地區參訪，結合專業與在地文化學習，以培養「國際視野」。

肆、跨領域學習整合成果

一、學習成效

計畫課程的學習成效依量化、質化與綜合效能可分述如下表一：

表一、學習成效說明

課程	量化	質化	綜合效能
生活中的統計	<ul style="list-style-type: none"> ●世界咖啡館看見臺灣8大議題討論 ●創意統計圖8件 ●專題調查海報論文8篇 ●參加2017全國創意統計圖競賽8件 ●紙筆測驗平均分數達及格以上。 ●協同教學與專家演講5次 	<ul style="list-style-type: none"> ●培養數據溝通 ●學會統計技能處理數據問題 ●建立數字立論能力 ●發揮創意來呈現數字藝術 ●養成自主學習，實踐進階及終身學習 	以行動導向/問題解決的課程設計，幫助學生獲得批判數字的立論能力，以培養主動參與生活中相關之公共議題意向。
跨文化溝通：台灣印象	<ul style="list-style-type: none"> ●世界咖啡館跨文化5大議題討論 ●跨文化訪談期中報告 ●文化學習故事經驗書面及口頭報告 ●期末報告 ●參訪屏東農業生技園區 協同教學與專家演講5次 	<ul style="list-style-type: none"> ●培養文化溝通 ●鼓勵學生自主旅行並自主學習 ●做中學，學中做的學習方式 ●更加深入認識臺灣 ●認識他國文化 ●提升跨文化溝通能力 	以主題式教學及跨文化溝通面向，加深認識臺灣之深度與廣度，培養並提高跨文化溝通能力，最終尊重每一種價值與文化。
藝術與生活	<ul style="list-style-type: none"> ●世界咖啡館看見臺灣8大議題討論 ●創意統計圖8件 ●期末微電影議題分類8件 ●參加2017全國創意統計圖競賽8件 ●協同教學與專家演講4次 	<ul style="list-style-type: none"> ●培養美感體驗 ●增進創意發想的能力 ●增進美感經驗，提升藝術涵養 ●增進對社會及環境的關懷 	建立美的感知能力，儲存美感經驗，進而對自己土地的產生珍惜及認同感，培養更高道德感及社會公民責任感。
社會問題心理與適應	<ul style="list-style-type: none"> ●世界咖啡館社會心理8大議題討論 ●社會心理微電影8件 ●戲劇治療：課堂情境演練 ●紙筆測驗平均分數達及格以上 ●協同教學與專家演講3次 	<ul style="list-style-type: none"> ●培養社會心理溝通 ●學習社會心理問題因應方法與解決之道 ●建立關懷他人與社會的情操與態度 ●增進關注個人心理健康之能力 	增進社會問題關懷之情操與態度，並能提升對於身為公民在社會問題之覺察，同時也能關懷自己協助他人。
民主法治與人權	<ul style="list-style-type: none"> ●死刑存廢議題辯論8組 ●人權史蹟考察與省思報告 ●倫理判斷與選擇：課堂情境討論 ●法院參訪與訴訟程序模擬演練(實境演練) ●協同教學與專家演講4次 	<ul style="list-style-type: none"> ●培養民主溝通 ●瞭解臺灣人權發展歷史 ●認識司法機關的建置與實際運作 ●形塑倫理判斷思辨能力與道德情操 ●培養聆聽並與不同群體對話溝通能力 	透過不同層面主題式教學，培育修課學生具備法治素養與尊重保障人權的理念，並以廣泛傾聽溝通能力，落實現代公民的情意認知與行動實踐

(二) 藝術與數據的對話：創意統計圖

創意統計圖是「藝術」與「統計」協同教學共同產出的作業成果。以兩班學生參加中國科技大學主辦的「2017 年全國技專校院創意統計圖『錦圖妙計創作獎』競賽」同時獲得甲等的作品來看，見圖五、圖六；藝術班級學生作品較有設計感，對於資料來源出處的公信力與數據的精確性比較不強調，甚至會因為排版而犧牲數據的精確性。而統計班級學生作品較完整，會考慮資料來源的公信力與數據的精確性，但作品設計上就不如藝術班級豐富，這其實也充分展現出各自的特色。

(圖五／創意統計圖學習成果。藝術班級學生作品「色吉是空」，作品具設計美感。²⁾

(圖六／創意統計圖學習成果。統計班級學生作品「無線電視年度產值」，作品呈現完整。³⁾

三、學習滿意度

為了進行學習成效評估，我們調查參與此課程計畫的 255 位學生，以瞭解學生對於對

² 楊智絹，石卉婕，張瑞芯。色吉是空（吉卜力工作室作品日本 Top 5 票房統計）。「2017 年全國技專校院創意統計圖『錦圖妙計創作獎』競賽」獲獎名單。上網日期 2018 年 10 月 18 日，取自 <http://www.cute.edu.tw/~gec/gec2/math/2017graph%20statistics%20award.pdf>

³ 吳晉戎，林思婷。無線電視各年度產值統計。「2017 年全國技專校院創意統計圖『錦圖妙計創作獎』競賽」獲獎名單。上網日期 2018 年 10 月 18 日，取自 <http://www.cute.edu.tw/~gec/gec2/math/2017graph%20statistics%20award.pdf>

教學團隊所設計教學活動的滿意度，共獲得 185 位學生的結果，見圖七。結果顯示近七成的同學同意問卷題目，其同意度由高至低排列如下：

- (一) 整體而言，老師與教學助理認真經營本學期的課程計畫。
- (二) 我認同認真學習、積極參與各項教學活動，能提升自己的公民核心能力。
- (三) 本課程協助我增進國際視野、邏輯思辨、溝通表達、民主法治、美感鑑賞、創新思維等核心素養至少兩項。
- (四) 本學期所設計的教學活動（如：世界咖啡館、專家演講、協同教學等）幫助我得到跨領域學習。
- (五) 本學期我積極參與本課程所規劃的各項教學活動。
- (六) 我同意透過合作學習，彼此討論、分享和回饋，對我學習本課程是有幫助的。
- (七) 我同意老師所設計教學活動對我的學習是有幫助的。
- (八) 我認為通識課程的廣博學習與專業教育一樣重要。
- (九) 本學期課程在學習單元和內容的設計能引發我的學習興趣。
- (十) 本課程對我養成自我學習及終身學習能力有幫助。
- (十一) 我認為通識課程是大學教育重要的基礎之一。

期末課程問卷結果

(圖七／期末課程教學活動的滿意度調查。)

上述結果顯示，經過一個學期的教學，學生滿意課程教學團隊的活動規劃，其中，學生最滿意是教學團隊認真經營本學期的課程計畫達 89.2%。有 82.2% 學生同意本學期所設計的教學活動有達到跨領域學習，這代表教學團隊在幫助學生跨領域學習的規劃是有被學

生肯定。學生也同意課程可以增進至少兩項核心素養，以及通識課程的廣博學習與專業教育一樣重要。

伍、省思與回饋

面對複雜的公民社會議題，往往非單一學科所能解決的，需要融合多學科的專業才能解決問題，只是如何學習與不同領域合作，以及應用知識與團隊合作來解決問題，這對師生都是很重要的課題。跨領域的整合是本計畫試圖解決的問題，我們成立教師社群透過固定聚會凝聚共識，藉由彼此分享教學經驗，互相扶持打氣。我們開放各班教學社群與分享教材、彼此觀摩，促成合作教學的機會。我們共同指導學生作業，透過不同學科的專長，幫助學生學習，提升學生跨領域能力。透過學生滿意度結果也顯示，學生滿意教學團隊認真經營本學期的課程計畫，同意參與活動能提升自己的公民核心能力，教學活動有達到跨領域學習，課程對增進多元核心素養，以及養成自我學習及終身學習能力有幫助。故整體而言，這次跨領域課程合作是成功的，五門課程帶領五班學生進行跨領域學習，過程中，尊重各個課程，讓課程得以展現自己特色，也透過彼此無私合作，促進學科的理解，也豐富了教學，讓師生一同進行了一場聆聽世界多元的聲音，除了看見臺灣，也看見自己。以下是課程教師與學生回饋：

• **李雪甄 (統計)：**「這次透過世界咖啡館與不同學科教師的合作，補足自己在公共議題討論不足的地方，也幫助學生進行專題製作。除了讓學生能學會基礎量化分析，也培養學生主動參與生活中的公共議題意向。透過老師們的合作，同時也讓學生們感受到團隊合作解決問題的重要，這也符合同儕合作解決問題的課程目標。」摘錄修課學生的回饋：「這門課著重在團體合作，讓我深刻明白團體分工十分重要，團隊一起做事感覺真得很棒。從統計圖、問卷到海報論文，大家各司其職努力，我的組員很好，老師也很 nice，這門課讓我收穫非常多。」

• **吳宜真 (藝術)：**「為了讓學生獲得「帶得走的能力」，藝術課程中包含知識給予、實作、及跨領域協同教學等活動。只是協同教學時間須協調安排，有時會因配合時間會打斷原課程的安排，且因課程內容豐富緊湊，僅兩小時的上課時間，常常無時間做延伸及互動回饋。如能在協同教學後仍有一節課做討論及回饋，並有學習成果的產出，也許可以獲得更好的效果。」摘錄修課學生的回饋：「這門課的教材很詳細豐富，上課方式也很多元。印象最深是世界咖啡館，主題多元且有趣，老師介紹文章後，開始提問進行討論，一開始不知要說什麼，但經過同學們的發言，氣氛也熱絡了，可以聽到很多有創意的想法。」

• **吳秋慧 (文化)：**「跨文化溝通非單純的探討不同的文化行為之異同，而是期望背景如此多元的一群人，在同個課室中，討論各種議題，相互尊重彼此的意見。況且，今日的社會充滿衝突，因跨文化差異所產生衝突更是在所難免。如何異中求同，同中存異，一起尋求本質讓大家能化解歧見、相互欣賞是學生需要培養的能力。」摘錄修課學生的回饋：「Intercultural Communication means different people exchange their ideas by different culture. Through this course I have learned a lot of cultural-conflict, such as concept of believes, eating habits and how to use gesture...etc. Not only teacher but also classmates share about their

experiences that make the course more colorful. I am really glad to join this amazing group. At the beginning I was very afraid that too much foreigners.」

• 許雅惠／心理：「這是我第一次參與整合型課程計畫，從合作的討論到執行的歷程，都讓我受益匪淺，也看到不同領域的老師對同一主題之課程以不同視角操作帶入課程的過程。經過這次的嘗試，讓我思考日後在課堂上要結合更多領域的教學，就算是自己不擅長的領域，也可以較為淺薄的方式帶入課堂中，提醒學生思考的方向更多元。」摘錄修課學生的回饋：「不同領域結合一個主題的上課方式，是一個很有趣的經驗，在課堂上要左右腦並重的思考，同時要隨時轉換學習的方式，這樣的學習很新鮮。」

• 劉獻文／民主：「這門課程是從現實生活情節的問題切入，來介紹民主概念、法治精神以及人權之保障，期盼從微觀的、可能切身的生活情境出發，漸漸導入該情境可能涉及的法律條文和理論，藉此激發作為公民守法和重視自身權利的基本能力。此次與其他課程合作，也收到擴展學生多元思維的學習成效，值得繼續推廣深化。」摘錄修課學生的回饋：「從選這門課開始就有很高的期待，後來我也覺得滿意，尤其是去鳳山海軍明德班的參訪和邀請白色恐怖紀錄片洪維健導演的分享，是我認為最特別的地方；另外，跟其他班級合班共同上課，可以從一個主題卻同時接觸不同領域的知識，我覺得也是很特別的經驗，它讓我學到很多觸類旁通的知識。」

參考文獻(References)

1. Brown, J., Isaacs, D. (2005). *The World Café: Shaping our futures through conversations that matter*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
2. 李雪甄 (2016 年 7 月)。統計協奏曲：跨領域通識教育課程設計。於通識在線雜誌社編著，*通往知識的秘徑：通識課程理念與教學實務*，臺北市：開學文化，281-295。
3. 鄭喬心、郭玠靈、陳品均、余玉珠、巫佩璇、吳曉其、蔡依好 (2018)。《文藻外語大學學生及外籍生對台灣看法調查》。生活中的統計「看見臺灣」學生專題報告成果發表作品。
4. 楊智絹、石卉婕、張瑞芯 (2017)。〈色吉是空 (吉卜力工作室作品日本 Top 5 票房統計)〉。「2017 年全國技專校院創意統計圖『錦圖妙計創作獎』競賽」獲獎作品。
5. 吳晉戎、林思婷 (2017)。〈無線電視各年度產值統計〉。「2017 年全國技專校院創意統計圖『錦圖妙計創作獎』競賽」獲獎作品。